

**ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИ АМАЛГА
ОШИРУВЧИ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТОМОНИДАН
МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ
ЮРИТИШДА МАВЖУД МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМИ**

Қушбоқов Шохрух Хасан ўғли

ИИБ Академияси Маъмурий ҳуқуқ кафедраси ўқитувчиси, капитан

Самадов Муҳаммадали Фурқатович

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373867>

Мустақиллик йилларида амалга оширилган ислохотлар суд-ҳуқуқ соҳасини демократлаштириш ва эркинлаштиришга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги роли ва аҳамиятини оширишга замин яратди. Республикамизда олиб борилаётган жиноятчиликка қарши курашиш сиёсатида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ўрни ва роли сезиларли даражада ошди¹.

Шу ўринда 2023 йил давомида юртимизда ички ишлар органларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятида самарали тадбирлар амалга оширилди. Натижада ички ишлар органлари иш юритиш фаолияти самарали олиб борилганлиги сабабли 2023 йилнинг 9 ойи давомида жиноятларни олдини олиш бўйича аниқланган маъмурий ҳуқуқбузарликлар **511 599 тани** ташкил этди. Шулардан эркаклар томонидан **419 108 та, аёллар 92 491 та ҳамда ёшлар томонидан (18-30 ёш) 168 612 тани** ташкил этади.

Ички ишлар органлари томонидан аниқланган ҳақорат қилиш (МЖтКнинг 41-моддаси) маъмурий ҳуқуқбузарлиги 42 984 тани, енгил тан жароҳати етказиш (МЖтКнинг 52-моддаси) 23 597 та, майда безорилик (МЖтКнинг 183-моддаси) 63 258 та, транспорт воситаларини маст ҳолда бошқариш (МЖтКнинг 131-моддаси) 16 875 та, транспорт воситалари ҳайдовчиларининг ва йўл ҳаракати бошқа иштирокчиларининг мастлиги ёки маст эмаслигини аниқлаш учун текширувдан ўтишдан бўйин товлаш (МЖтКнинг 136-моддаси) 5 336 та, Автомобиль транспортида йўловчилар ташиш фаолияти билан лицензиясиз шуғулланиш (МЖтКнинг 176-3-моддаси) 69 658 тани ташкил этиб, ушбу ҳуқуқбузарликни содир этган шахсларга ички

¹ Раҳмонов Р., Акбаров Ж. Профилактика инспекторлари фаолиятида ахборот-таҳлил ва режалаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 341-344.

ишлар органлари томонидан МЖтКда белгиланган қоидалар асосида ишлари юритилган ва судларга юборилган.

Бундан ташқари, ички ишлар органлари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти самарали ташкил этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 июлдаги “Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишнинг электрон тизимини жорий этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар ҳақида”ги қарори билан “E-ma'muriy ish” ахборот тизими жорий этилди.

Бу борадиги ишларни салмоғини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 11 июлдаги “Экология ва жамоат тартибини сақлаш соҳаларидаги қонунчилик такомиллаштирилиши муносабати билан ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-854-сонли Қонуни қабул қилиниб, ушбу қонун билан ички ишлар органлари маъмурий ҳуқуқбузарлик ишларини юритиш ва кўриб чиқиш тартиб-таомили янада такомиллашди. Жумладан:

биринчидан, ушбу қонун билан ички ишлар органлари патруль-пост хизмати бўлинмаларининг мансабдор шахслари томонидан МЖтКнинг 54, 56-1-моддаларида, 91-1-моддасининг биринчи, иккинчи ва учинчи қисмларида, 110-моддасининг биринчи қисмида (фуқароларга нисбатан), 111-моддасининг биринчи қисмида, 122, 128-6-моддаларида, 187-моддасининг биринчи қисмида назарда тутилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар ишларни ўзлари кўриб чиқиш ваколати берилди;

иккинчидан, МЖтКнинг 47-6, 63-моддаларида, 72-моддасида (бундан ер ости сувларига доир қисми мустасно), 79-моддасида, 88-моддасида (бундан битум эритиш чоғида атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш талабларига риоя этмаслик мустасно), 90, 90-1-моддаларида, 91-моддасида (саноат чиқиндиларини, маиший чиқиндиларни ва бошқа чиқиндиларни тўплаш, ташиш чоғида табиатни муҳофаза қилиш талабларини бузишга оид қисмида), 91-1, 91-2-моддаларида ва 101-моддасида (бундан Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги ҳузуридаги Электр энергияси, нефть маҳсулотлари ва газдан фойдаланишни назорат қилиш инспекциясига тааллуқли ишлар мустасно) назарда тутилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар аниқланган тақдирда, ички ишлар органлари таянч пунктларининг профилактика катта инспекторлари ва инспекторлари томонидан ҳужжатлар

расмийлаштирилиб, МЖТКнинг 282-моддасида белгиланган тартибда Судларга юбориладиган бўлди.

Бундан ташқари, ички ишлар органларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятини амалиёти бўйича 2020 йил Самарқандда ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар ва жиноятларни олдини олишда аҳамиятли бўлган **4823 та маъмурий ҳуқуқбузарликлар аниқланди** ва ҳар бир ишнинг ҳолатини ўз вақтида, ҳар томонлама, тўла ва объектив равишда аниқлаб чиқилиб МЖТКнинг 282-моддасига биноан жиноят ишлари бўйича судларга юборилган.

Улардан, **120 та** ота-оналарнинг ўз мажбуриятларини бажармаслик ҳолати, **164 та** енгил тан жароҳат етказиш, **265 та** майда безорилик, **545 та** жамоат жойларида спиртли ичимликлар истеъмол қилиш, **15 та** фоҳишалик билан шуғулланиш, **114 та** ички ишлар ходимларининг қонуний талабларини бажармаслик, **15 та** маъмурий назорат қоидаларини бузиш, **3585 та** йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларини бузиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар аниқланиб, улардан **607 та** фуқароларга тегишли транспорт воситалари жарима майдончаларига қўйилган.

Маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган **149 нафар** шахсларга нисбатан маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.

Фуқаролардан МЖТКнинг **290-моддасига** биноан шахсий кўрикдан ўтказиш вақтида **81 та (78 та пичоқ, 2 та кастет, 1 та бита)** ноқонуний предметлар ички ишлар органлари томонидан олинган.

Юқорида келтирилган ушбу статистикадан шуни кўриш мумкинки, бугуги кунда ички ишлар органлари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишда **МЖТКнинг 272-моддасига** биноан **фуқароларнинг тенглиги асосида яъни фуқароларнинг жинси, ижтимоий келиб чиқиши, шахсий ва ижтимоий мавқеи, ирқи, миллати, тили, дини ва эътиқодидан қатъи назар, қонун олдида ва шу ишни кўриб чиқувчи орган (мансабдор шахс) олдида тенглиги асосида кўриб чиқилмоқда.**

Амалиётда ички ишлар органлари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишда самарлаи ишлар амалга оширишда тўсиқ бўлиб келаётган муаммолар мавжуд бўлиб, булардан бири Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 11 апрелдаги “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада

такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-829-сонли қонуни билан МЖтКга қўшилган 28¹-модда ҳисобланади. Чунки, 28¹-моддага биноан ҳақ тўланадиган жамоат ишларига мажбурий равишда жалб этиш жазосининг ижросини назорат қилувчи органлар — **ички ишлар органларининг пробатсия бўлинмалари** томонидан белгиланади лекин бошқа жазо турларида мавжуд бўлган ижро этиш механизми белгиланмаган. Шу боис ушбу муаммоларни хал этиш мақсадида қуйидаги МЖтКнинг 28¹-моддагаги **ҳақ тўланадиган жамоат ишларига мажбурий равишда жалб этиш жазосининг ижро этиш меҳонизимини яратиш зарурдир.**

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/97664>
2. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 11 июлдаги “Экология ва жамоат тартибини сақлаш соҳаларидаги қонунчилик такомиллаштирилиши муносабати билан ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-854-сонли Қонуни. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6530788?ONDATE=13.10.2023%2000#6530981>
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 июлдаги “Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишнинг электрон тизимини жорий этиш бўйича қўшимча чоратадбирлар ҳақида”ги қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/ru/docs/5500086>
4. Раҳмонов Р., Акбаров Ж. Профилактика инспекторлари фаолиятида ахборот-таҳлил ва режалаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 341-344.